

ХУҚУҚИЙ БАРКАМОЛЛИК ВА МАЪНАВИЯТ

Бекзод Қуролович Маликов

Тошкент давлат транспорт унверситети катта ўқитувчиси

Каримов Диёрбек ва Норматов Самариддин

Тошкент давлат транспорт унверситети талабалари

АННОТАЦИЯ

Мустақиллик йилларида барча фуқароларнинг қонун олдида ҳуқуқий тенглигини ҳамда қонуннинг ҳамма нарсадан устунлигини кафолатловчи ҳуқуқий давлатни шакллантиришнинг мустаҳкам асослари ҳақида маълумот берилган.

Калит сўзлар: Мустақиллик, суд, камолот, бунёдкорлик, ҳуқуқ, Конституция, фуқаро, жамият, халқ, давлат, тоталитар, маъмурий, жиноят, маърифат

Мустақиллик йилларида барча фуқароларнинг қонун олдида ҳуқуқий тенглигини ҳамда қонуннинг ҳамма нарсадан устунлигини кафолатловчи ҳуқуқий давлатни шакллантиришнинг мустаҳкам асослари яратилди. Бошқача айтганда, - дейди Ислом Каримов, - мустақиллик йилларида мамлакати-мизда инсон ҳуқуқлари ва эркинлигининг устунлигидан келиб чиқадиган, халқаро миқёсда қабул қилинган янги юридик тамойил ва талабларга асосланган кенг ҳуқуқий муҳит вужудга келтирилди. Биз тоталитар тузумнинг тазйиқ ва зўравонлигидан ҳуқуқий меъёрлар сари улкан қадам ташладик. Бу эса инсоннинг давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари, шунингдек, барча мулк шаклларига асосланган маъмурий-хўжалик тузилмалари билан турли-туман муносабатларини йўлга қўйишда яққол намоён бўлмоқда. Ўзбекистондаги ҳуқуқий ислохотларнинг асосий мақсади суднинг алоҳида ва мустақил ҳокимият тармоғи сифатидаги мавқеини қайта тиклаш ғояси бўлди. Суд ҳокимиятининг янги тармоқлари яратилди. Суднинг ваколатлари сезиларли даражада кенгайтирилди. Фуқароларнинг қонуний ҳуқуқ ва манфаатларини суд орқали ҳимоя қилишни кафолатлашнинг ҳуқуқий меъёрлари шакллантирилмоқда. [1]

Жамият ва давлат, халқ ва миллат олдидаги ўз ҳуқуқи, ўз бурчи ва масъулиятини пухта биладиган, уни ҳаётий эҳтиёж сифатида англаб етган, онги юксак, мустақил фикрлай оладиган, хулқ-атвори билан ўзгаларга ибрат

бўладиган билимли, маърифатли кишиларни тарбиялаб, вояга етказиш олдимизда турган энг асосий, долзарб вазифадир. [2]

Ўз ҳақ-ҳуқуқларини танийдиган, ўз кучи ва имкониятларига таянадиган, атрофида содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга мустақил муносабат билан ёндашадиган юксак ҳуқуқий билимли ва маданиятли кишиларни шакллантиришда халқ маънавиятининг, бой тарихий меросимизнинг, миллий анъаналаримизнинг ўрганилишининг аҳамияти беқиёсдир.

Дарҳақиқат, маънавий маърифат, маънавий маданият соф ахлоқий ҳодиса сифатида жамият инсоний қиёфасини белгилайдиган, унинг демократик ҳуқуқий мақомини тайин этадиган қадриятдир. Ўзбек жамияти бугун ўз миллий қадриятларини яратишга қодир комил тизим сифатида дунёга бўй кўрсатмоқда. Маънавият устувор моҳият касб этмаган инсон ҳаётининг бирор жабҳаси йўқлиги англаб етилгани жамиятимиз эришган улкан ютуқ бўлди.

Жамият ва инсон ҳаётининг маънавият ва маърифатга эҳтиёж ва зарурият сезмайдиган, ундан баҳраманд бўлмайдиган, унинг билан мазмунан-моҳиятан туташиб кетмаган бирон-бир соҳасини топиш амримаҳолдир.[3]

Маънавият жамият тараққиёти, халқ ва миллат камолати ва шахс баркамоллигини белгилаб берувчи шундай асосий омил, инсонга инсонлик мазмун-моҳиятини бағишлайдиган, инсонни ердан осмонга кўтарадиган, уни эзгуликка даъват этадиган қадриятки, шунинг учун ҳам у ҳамма касб ва ихтисосдаги мутахассислар, жинси, миллати, ёши, тили, диний мазҳаби, бой-камбағаллигидан қатъи назар, ҳамма одамлар, барча фуқаролар, жамики эл-улус, миллатлар ва элатлар, бани башарият учун ҳам ўта муҳим ва зарурдир. [4]

Умуман олганда, маънавий бойликлардан наф кўрмайдиган, маънавият билан ўз ҳаётини гўзал, феъл-атворини ёқимли, хатти-ҳаракати ярашиқли, тушунарли, одоб-ахлоқли бўлишга эришмаган инсон зоти йўқ ва бўлмайти. Инсон маънавият билан тирик. Инсоннинг инсонлиги ҳам маънавият соҳиби бўлганлигидадир. Инсоннинг жамийки мавжудотлар ичра улуғи, аълоси, нодири, энг доноси, ақл-идроқли, фаросатлиси эканлигининг, куч-қудратлигининг асосий боиси ҳам маънавиятлигидадир.

Айтиб ўтилган фикрларимизга Ислом Каримовнинг «Маънавият турли халқлар ва мамлакатлар кишиларини қон-қардош қилади», «Уни ўлчаб ҳам, поёнига етиб ҳам бўлмайти. У — инсон учун бутун бир Олам», «Маънавият инсонга ҳаводек, сувдек зарур», «Маънавият инсоннинг, халқнинг, жамиятнинг, давлатнинг куч-қудратидир. У йўқ жойда ҳеч қачон бахт-саодат бўлмайти», деган доно сўзлари илмий-назарий асос, методологик қўлланма бўлиб хизмат қилади.[5]

Маънавийат ҳақидаги Ислом Каримов таълимотини чуқур ва мукаммал билишлик барча соҳа кишилари, шунингдек, ҳуқуқ–тартибот идоралари ходимлари учун ҳам ҳаводек, сувдек зарур. Буни биз мураккаб, масъулиятли касб эгалари терговчилар мисолида кўриб чиқамиз.

Тергов ишлари жараёни жуда мураккаб, жиноятни очиш, жиноятчини топиш, айбдорни – гумон қилинаётган кишини айби ёки қилмишини бўйнига қўйиб исботлаш, ҳақиқатни қарор топтириш мутахассисдан наинки касбий, билим ва маҳоратни, айти пайтда катта тажриба ҳамда нозик руҳшуносликни, муомала маданиятини, катта-кичик далиллар, ҳатто бир қарашда содир бўлган ҳодисага бевосита даҳли бўлмаган воқеалар, хатти-ҳаракатлар, фактлар-далиллар, мантиқий таҳлил ва муқоясани яхлит бир тизимга солиш ҳамда сирли, шубҳали нуқталарни ички бир туйғу билан нозик ҳис қилиш санъатини ишонарли тарзда билишни ҳам талаб қилади. Шу маънода терговчи амалдаги қонунлар ва қатор юридик ҳужжатлар асосида жиноят деб аталмиш «сахна»нинг «жарроҳи»га, образли қилиб айтганда, «ташхисчи»сига, тадқиқотчисига айланади. Кўриниб турганидек, тергов жараёни жуда оғир бўлиши билан бир қаторда, ўта масъулиятли ҳамдир. Мана шунинг ўзи ҳам жараённинг ўзи соф маънавий-ахлоқий ҳодиса эканлигини англариб турибди. Тергов жараёнининг маънавий асосларга эга эмас, деб айтиш катта хатодир.

Агар терговчи ўз фаолиятида, қонунларга таянган, улардан мутлақо оғишмаган ҳолда иш тутса-ю, аммо маънавий моҳиятларга эътибор бермаса, бу қилмиши билан биринчидан, қонунни бузган, иккинчидан, мансабини суистеъмол қилган, бўлади демак, у адолатсиз ҳукм чиқарилишига, гуноҳсизни ноҳақ жазоланишига сабабчи бўлади. Бунинг оқибати жуда хунук бўлиши турган гап. Одамларда қонунларга, демак, жамиятга, одил сиёсатга, адолатга ишонч йўқолади. Жамиятда қонун устуворлиги бузилади. Энг ёмони – бу бузилишнинг ҳуқуқни ҳимоя қилиш мақомига эга кишилар айби билан бўлишидир. Терговчининг хатоси ёхуд ўз ишига масъулиятсиз қараши охир-оқибат жуда хунук оқибатларга олиб келиши мумкин. Инсонлар тақдири ҳал қилинаётганда тергов ҳужжатлари исботланган, тасдиқланган факт ва далилларга асосланган бўлишини унутмаслик керак. Ана ўшандагина жиноятни келтириб чиқарган омиллар илдизи билан йўқ қилиб ташланади, кишиларга адолат тантанасидан ибратли сабоқлар берилади, жиноятларнинг олди олинади, одамларда қонунларга, адолатга ишонч ва ҳурмат уйғонади. Демак, қонун устуворлиги тўла таъминланади. Ана шуларнинг ўзи асл моҳияти билан соф маънавий сабоқ, тарбия, маданият, маърифатлилик белгисидир. Демак, тергов нафақат қонунлар

адолати, айни пайтда, тарбия мактаби, юксак маънавиятлиликнинг намоён бўлиши ҳамдир.

Маънавият билан ҳуқуқий таълим-тарбия ҳамкорлигини кенгайтиришни даврнинг ўзи тақозо этмоқда. Зеро, маънавият билан қонун, ҳуқуқ бир-бирини тақозо этувчи қадриятлардир. Чунки, халқнинг маънавияти ҳам ўзига хос қонун-қоида, одоб-ахлоқ, ҳуқуқдир.[6]

Ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданияти юксак фуқароғина, биринчидан, қонун доирасидан чиқмайди, иккинчидан, ўз ҳақ-ҳуқуқи, эрки озодлиги учун курашиш санъатини ўзлаштиради, учинчидан, ҳар бир нарсани ақл, мантиқ тарозисига солиб ўлчайди, шахсий манфаатларини мамлакат ва халқ манфаатлари билан уйғун ҳолда кўради.

Агар фуқаро қонунларни яхши билса, уни ҳеч ким зўрлик билан ғайри қонуний жазога тортолмайди.

Айтилганлардан кўриниб турганидек, ҳуқуқнинг маънавий-ахлоқий асослари, ҳуқуқий маданият ва қадриятларнинг қадимий тарихий илдизлари ва манбалари моҳиятини ёритиш ҳуқуқий билим ва маданиятни ўстиришнинг жамият тараққиёти учун долзарблигини, ҳисобга олсак жамият маънавий ҳаёти ривожда ҳуқуқий онг ва маданиятнинг аҳамиятини илмий тадқиқ этиш олимлар олдида турган энг муҳим вазифалардан бўлиб ҳисобланади.

REFERENCES:

1. Беҳзоджон Куролович Маликов ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ХИЗМАТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШДАГИ МУАММОЛАР // Academic research in educational sciences. 2021. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-davlat-hizmatini-tartibga-solishdagi-muammolar> (дата обращения: 20.12.2022).
2. Маликов, Б. Қ. (2021). ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ДАВЛАТ ХИЗМАТЛАРИГА ДОИР СИЁСИЙ ҚАРАШЛАРИ. Scientific progress, 1(4), 207-212.
3. Маликов, Б. Қ., & Икромов, Д. Р. Ў. (2022). ШАРҚ ТАЪЛИМОТИДА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИ ҲОЯЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 483-487.
4. Маликов, Б. Қ. (2021). ЁШЛАРНИ САЛБИЙ МАФКУРАВИЙ ТАҲДИДЛАРДАН ХДМОЯ КИЛИШ-ДАЁТИЙ ЗАРУРИЯТ YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN VA TA'LIM ILMIY-METODIK JURNALI. ISSUE, 1(1), 202-206.

5. Маликов, Б. Қ., & Абдураимов, О. К. Ў. (2022). ХУҚУҚИЙ БАРКАМОЛЛИК ВА МАЪНАВИЯТ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 449-453.
6. Маликов, Б. Қ., & Дехқонбоев, Ш. Б. Ў. (2022). ХУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ ХУҚУҚИЙ ДЕМОКРАТИК ДАВЛАТ БАРПО ЭТИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 462-466.
7. Маликов, Б. Қ., & Эшқурбонов, А. И. Ў. (2022). АДОЛАТЛИ ЖАМИЯТДА ОДИЛ СУД СИФАТИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 467-472.
8. Маликов, Б. Қ., & Хамроқулов, Б. К. Ў. (2022). ЎЗБЕКИСТОН КОНСТИТУЦИЯСИДА ИНСОН ВА ТАБИАТ ҚАДРИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 473-478.
9. Маликов, Б. Қ., & Хамроқулов, С. К. Ў. (2022). ИСЛОМ КАРИМОВ АСАРЛАРИДА КОНСТИТУЦИЯ ВА ҚОНУН УСТУВОРЛИГИ ҒОЯЛАРИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 479-482.
10. Маликов, Б. Қ., & Болиева, Н. Қ. Қ. (2022). ХУҚУҚИЙ НИГИЛИЗМНИНГ ИЖТИМОИЙ ХАВФИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 458-461.
11. Маликов, Б. Қ., & Бўриев, З. Б. Ў. (2022). ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИДА ХУҚУҚИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ. Academic research in educational sciences, 3(TSTU Conference 2), 454-457.
12. Qurolovich, M. B. (2023). ALISHER NAVOIYNING VATAN VA DAVLAT XIZMATCHISI SIFATIDAGI SIYOSIY QARASHLARI. PEDAGOGS jurnali, 27(1), 78-81.
13. Qurolovich, M. B. (2023). YOSHLARNING SIYOSIY FAOLLIGINI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS HUSUSIYATLARI. PEDAGOGS jurnali, 27(1), 73-77.